

ABDURAUUF FITRAT PEDAGOGIK TA'LIMOTIDAN FOYDALANISHDA OTA-ONALARNING IJTIMOIIY-EMOTSIONAL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDAGI AHAMIYATI

Abdujalilova Shoirra Abdumajitovna

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti "Pedagogika, Psixologiya va boshlang'ich ta'lim" kafedrası, pedagogika fanlari nomzodi, Dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17161992>

Annotatsiya. Maqolada mutafakkir Abdurauf Fitratning pedagogika ta'limotidan foydalashda ota-onalarning ijtimoiy-emotsional ta'limni tashkil etishda ilmiy asoslangan ta'limotini ijtimoiy hayotga tadbiq etishdagi pedagogik qarashlari borasida fikr bildiriladi. "Ijtimoiy pedagogik ta'lim" tushunchasi ijtimoiy hayotni o'rganish, ijtimoiy bilim o'rganish, ijtimoiy tarbiya olish va ijtimoiy kasb-hunarlarini egallash haqida Fitratning ta'limoti tahlil qilinadi.

Аннотация. В статье обсуждаются педагогические взгляды мыслителя Абдурауфа Фитрата на применение в общественной жизни научно обоснованного образования родителей при организации социально-эмоционального образования. Понятие «социально-педагогическое образование» предполагает диктрина Фитрата об изучении общественной жизни, изучении социальных знаний, получении социального воспитания и овладении социальными профессиями.

Abstract. The article discusses the pedagogical views of the thinker Abdurauf Fitrat on the application of scientifically based education of parents in the organization of social and emotional education in public life. The concept of "socio-pedagogical education" involves Fitrat's dictatorship of studying social life, studying social knowledge, obtaining social education and mastering social professions.

Yangi O'zbekiston taraqqiyoti davrida ilm – fan va ta'lim –tarbiya sohasida yangi sifat ko'rsatgichlariga erishish vazifalari qo'yilib, bugungi kunda uning ijrosi keng ta'minlanmoqda. Bu jarayonda pedagog mutafakkirlar tomonidan yaratilgan ta'limotlarni o'rganish va o'zlashtirish ham muhim o'rin tutadi. Ana shunday pedagoglardan biri, jadid mutafakkiri va birinchi o'zbek professori Abdurauf Fitrat (1886-1938) o'ziga xos pedagogik ta'limot yaratgan.

Pedagogik ta'limot- bu shaxsga ta'lim va tarbiya berish, uning layoqatlarini rivojlantirish hamda uni ta'lim-tarbiya ishini amalga oshirishga ilmiy, nazariy, amaliy va metodik tayyorlash asoslaridir. Shu jihatdan pedagogik ta'limot atamasi quyidagilarni qamrab oladi:

- shaxsga bilim berish asoslarini ishlab chiqish;
- shaxsni tarbiyalash nazariyasi va amaliyotini tarkib toptirish;
- shaxsning tabiiy layoqatini rivojlantirish;
- shaxsni faoliyatga tayyorlash.

Ushbu tarkiblar asosida ifodalangan pedagogik qarashlar majmui muayyan mutaffakkirning pedagogik ta'limotini tashkil qiladi. Fitrat ana shunday ta'limotga ega jadid pedagogi bo'lib, uning bu ta'limotida eng avvalo oila tarbiyasi va ijtimoiy ta'lim masalalari tahlili negiz sifatida namoyon bo'ladi.

1. Oila tarbiyasi tushunchasi to'g'risida. Fitrat 1914 yili yozilgan "Oila yoki oila boshqarish tartiblari" pedagogik risolasida oila tarbiyasi masalasining nazariy asoslarini ilk bor

ilmiy tahlil qilib bergan. Uning fikricha, oila tarbiyasi tushunchasi quyidagi ikki masalani qamrab oladi:

- 1) oila qurish asoslarini bilish;
- 2) farzand tarbiyasi zaruriyatini bilish

Bunda oila qurish asoslarini uning fikricha quyidagilar tashkil qiladi:

- a) oila qurishga intilish;
- b) yakka nikohli oilaga ega bo‘lish;
- v) oila quruvchi tomonlarning teng imkoniyatlarga ega bo‘lishi;
- g) oila quruvchi tomonlarning yagona maqsadga ega bo‘lishi;
- d) shaxs yashayotgan ijtimoiy davr talablariga mos oila qurish;
- e) oila hayotini yo‘lga qo‘yish;
- j) oila ta‘minotini tashkil qilish va uni boshqarish

Bunday yondashuv Fitratning oila tarbiyasi tushunchasi keng qamrovli ekanligini ko‘rsatadi.

Fitratning yondoshuvga ko‘ra, oila tushunchasining ikkinchi tarkibini farzand tarbiyasi zaruriyati tashkil qiladi. Farzand tarbiyasi zaruriyatida quyidagilarni amalga oshirish muhim o‘rin tutadi:

- a) farzandni jismoniy tarbiyalash;
- b) farzandni aqliy tarbiyalash;
- v) farzandni axloqiy tarbiyalash

Uning bu yondashuvi o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘lib, unda oiladagi nafaqat farzand, balki shu oilada voyaga etayotgan bolalarni tarbiyalashni ham qamrab oladi.

E‘tibor berilsa, Fitratning pedagogik ta‘limotida oila tarbiyasi tushunchasi o‘ziga xos mazmunda va uning davriga nisbatan ilmiy shaklda belgilab olingan. Shu sababli uning pedagogik ta‘limotidagi oila tarbiyasi tushunchasini idrok etish uchun quyidagi tahlillarga e‘tibor qaratamiz.

Shaxsning oila fenomenini anglashidagi birinchi - masala Fitratning pedagogik ta‘lim ta‘limotida o‘ziga xos yondoshuv bo‘lib, u bugungi “Oila pedagogikasi”ning xususiyatlaridan birini ifodalaydi. Unga ko‘ra, har bir voyaga etgan shaxs oila fenomeni, ya‘ni oilaning inson va jamiyat hayotida tutgan o‘rni, millatning bardavomligida oilaning muhim o‘rin tutishi to‘g‘risida etarli darajada tushunchaga ega bo‘lishi kerak. Fitratning fikricha, oila fenomenini anglashdagi ikkinchi masala - oilaning shaxs hayotidagi ijtimoiy vazifasini bilish bilan bog‘liq. Bu borada pedagog uchinchi yirik ilmiy risolasi “Oila yoki oilani boshqarish tartibi” asarida fikr yuritadi va uning fikricha, oila – bu shaxsni madaniy toifaga birlashtiruvchi tuzilmadir. Oilaning shakllanishi yoki oilani boshqarishga asos solish bani Odam madaniyatining asosidir”.

Demak, oila shaxs va jamiyat hayotida birlashtiruvchi, madaniylashtiruvchi va baxtga eltuvchi ijtimoiy vazifalarini bajaradi. Fitratning bunday yondashuvi XX asr I choragi ijtimoiy hayoti uchun sosial va pedagogik jihatdan muhim ahamiyatga ega edi. Shu ma'noda u yozadi: “Oila – er, xotin va farzandlardan iborat. Oila – bu bir shaxs boshchiligida bir uyda yashovchilardir va u bir necha odamlardan iborat bo‘lgan jamoa... Har bir millatning saodati va izzati, albatta, shu xalqning ichki intizomi va totuvligiga bog‘liq. Tinchlik va totuvlik shu millat oilalarining intizomiga tayanadi”. Bu oilaning ijtimoiy vazifasini ilmiy belgilashdir va Fitrat buning uchun “Farang (Evropa) olimlari tomonidan yozilayotgan kitoblarni o‘qish”ni tavsiya etadi. Misol uchun, u fransuz o‘z zamondoshi sosiologi va pedagogi Pol Demarning asarlarini o‘qish kerakligiga ishora qiladi.

Demak, Fitratning oilani ijtimoiy vazifasi masalasiga yondoshuvda o‘zbek-islom va Evropaning oila masalasiga doir yondoshuvlari uyg‘un tarzda o‘z ifodasini topgan.

Ma’rifatparvar pedagogning fikricha, oila fenomenini anglashdagi uchinchi masala bu – shaxsni oila qurishning ahamiyatini tushunib olishidan iborat. Mazkur masalada u “Oila yoki oila boshqarish tartibi” risolasida batafsil fikr yuritadi. Avvalo ta’kidlash lozimki, Fitrat e’tiqodli musulmon pedagog sifatida oila qurishning islom dinidagi asoslarini mukammal omil sifatida qabul qiladi: “Iymonim komilki, oila saodati va ahamiyati uchun qabul qilingan eng maqbul qonun – islomiy qonunlar bo‘ladi”. Ayni paytda pedagog oila a’zolarining ma’rifatli, mehnatsevar va harakatchan bo‘lishi masalasida belgiyaliklar hamda inglizlarni namuna sifatida e’tirof etadi. Bu ikki yondoshuv o‘tgan asr “Jadid pedagogikasi” uchun muhim hodisa edi.

Fitratning fikricha, oila qurish besh muhim tabiiy qonuniyat bilan belgilanadi:

birinchidan, insonning individual va ijtimoiy mavjudligini oila ta’minlaydi. Yeyish, ichish, nafas olish kabi individual ehtiyojlarni, kiyinish, farzandli bo‘lish, jamoa bo‘lib birlashish singari ijtimoiy ehtiyojlarni aynan oila ta’minlaydi. Bu ikki ehtiyojning oiladan tashqarida hosil qilish axloqsizlik, hayvoniylik va buzuqlik illatlarini keltirib chiqaradi. Shu sababli Fitrat oila qurishni Payg‘ambar sunnatidan biri sifatida ko‘rsatadi;

ikkinchidan, oila qurish – shahvat quvvatini tartibga solishdir. Alloma pedagog fohishabozlik, o‘ynashbozlik va noqonuniy oila qurishni eng zalolatli jinoyat deb biladi, insonni bardavomligini saqlashga asos bo‘luvchi shahvatni tartibga solish faqat oila vositasida amalga oshishini ta’kidlaydi;

uchinchidan, millatning bardavomligini faqat oila ta’minlaydi. Fitrat bu o‘rinda ma’rifatli oila tizimi ingliz millatining aholisini 44 million kishiga va belgiyaliklarning 7,5 million kishiga (albatta, bu ma’lumotlar XX asr boshlariga tegishli - Sh.A.) etishiga asos bo‘lganligini ibrat qilib ko‘rsatadi;

to‘rtinchidan, oila shaxs ta’limi va tarbiyasini ilk bosqichda amalga oshiruvchi asosdir;

beshinchidan, oila – shaxs uchun yuzaga keladigan tabiiy va ijtimoiy qiyinchiliklar hamda muammolarni echuvchi poydevor hisoblanadi.

Shaxsning oila ta’limi vazifalarini bilishi. Bu masala oila ta’limi va tarbiyasining o‘ziga xos pedagogik xususiyatlarining negizlaridan biri bo‘lib, unga ko‘ra, katta yoshli har bir oila a’zosi oila ta’limi vazifalarini etarli darajada bilishi kerak. Bunda birinchi masala er va xotinning o‘zaro mos darajada savodxon bo‘lishidir. Ayolni hurmat qilish, uning haquqlariga rioya qilish, er va xotinning bir-birini bilim jihatidan to‘ldirib turishi ana shu savodxonlik **ota-onalarning ijtimoiy-emotsional ta’limni tashkil etishdagi** tarixiga kiradi. Shu sababli bu o‘rinda Fitrat o‘z davrida ayollarning bilim va faollikdan butunlay chetda qoldirilganligini qattiq tanqid qiladi. “Mamlakatimizdagi ayollar, - deb yozadi u, - har daqiqada qanchadan-qancha tahqir va jafolarga duchor bo‘lib yashamoqdalar. Biz turkistonliklar o‘z ayollarimizni odamiyat doirasidan tashqarida deb o‘ylaymiz... Ularni marhamatga sazovor, insofga loyiq va shafqatga haqli deb bilmaymiz”. Bu hol XX asr boshlari Turkiston ijtimoiy hayotiga daxldor bo‘lsa-da, lekin unda Fitratning oilada amalga oshiriladigan ta’limda xotin-qizlarning teng ishtirok etishi mazmunidagi yondoshuvi o‘z ifodasini topgan. Chunki olimning fikriga ko‘ra, “Odam birinchi tarbiyani onasining bag‘rida oladi va shunisi muqarrarki, birinchi tarbiya tarbiyaning eng muhimi hisoblanadi; uning ta’siri odam tabiatida mustahkam o‘rnashadi”. Bu hol xotin- qizlarning ham qolgan oila a’zolari bilan oila ta’limi borasida teng savodxon bo‘lishini taqozo etiladi.

Ma’rifatparvar pedagogning fikricha, oiladagi ta’lim vazifalarini bilishdagi ikkinchi masala ta’lim muhitini yaratishdir. Unga ko‘ra, ota, ona va oilaning katta yoshli a’zolari oilada

ta’lim hamda tarbiyani kutilgan darajada amalga oshirish uchun muhit yarata bilishi kerak. Qachonki oilada o’ziga xos birlamchi pedagogik muhit, ya’ni o’qitish maqsadi, muayyan sharoit va maqsadli harakat tashkil etilsa, unda dastlabki bosqichda oilada ta’lim va tarbiyaning pedagogik xususiyati kuchayadi.

Ijtimoiy ta’lim tushunchasi to’g’risida. Fitratning pedagogik ta’limotidagi yana bir muhim tushuncha bu – ijtimoiy ta’lim masalasidir.

Fitratning pedagogik ta’limotidagi ijtimoiy ta’lim tushunchasi uning 1914 yili yozilgan “Najot yo’li” pedagogik risolasida tahlil qilib o’tilgan. Pedagog olimning fikricha, ijtimoiy ta’lim tushunchasi “Vazifai nafsiya”, ya’ni “Shaxsning o’zligini anglashi” ma’nosini bildiradi. Bunday ijtimoiy ta’lim tushunchasi asoslarini shaxsga quyidagilar bo’yicha bilim va ko’nikmalar berish tashkil qiladi:

- 1) shaxsni hikmat (ong) bilan qurollantirish;
- 2) shaxsni iffat (o’zini tutish) bilan qurollantirish;
- 3) shaxsni shijoat (harakat asoslari) bilan qurollantirish;
- 4) shaxsni adolat (faoliyat ko’nikmalari) bilan qurollantirish

E’tibor berilsa, Fitrat ijtimoiy ta’lim tushunchasini o’ziga xos ma’no-mazmunda belgilaydi. Shu ma’noda pedagog olim bu tushunchalarga quyidagicha izohlarni berib o’tadi:

“Hikmat-shaxsning ongida aql tuyg’usini rivojlantirish va unga zaruriy bo’lgan bilimlarni berishdir”;

“Iffat- bu shaxsni xarakter va faoliyatda o’zini tutishi hamda sog’lom jismoniy vujudga ega bo’lishidir”;

“Shijoat-shaxsni harakat asoslari bilan qurollantirib, unda millat va o’zining manfaatlarini himoya qilish ko’nikmalarining mavjud bo’lishidir”;

“Adolat-bu shaxsning ongli, sog’lom va o’zligini anglagan holda jamiyatda yashash hamda faoliyatda bo’lish malakasidir”

Diqqat qilinsa, Fitrat ijtimoiy ta’lim tushunchasini o’ziga xos tarzda talqin qiladi. Bu masalalarni u ushbu “Najot yo’li” pedagogik risolasida keng ko’lamli va aniq misollar bilan tahlil qilib bergan.

Shu tariqa pedagog olim jadid ma’rifatparvari sifatida Pedagogikamizda birinchi bo’lib ijtimoiy ta’lim masalasiga e’tiborni tortadi. Unga qadar pedagogik merosimizda ijtimoiy masalalar jadid pedagoglarining maqolalarida tilga olingan bo’lsada, lekin ijtimoiy ta’lim tushunchasi masalasi ilmiy jihatdan maxsus tahlil etilmagan edi. Shu jihatdan Fitratning ijtimoiy ta’lim tushunchasi muhim quyidagi nazariy xususiyatlarga egaligi bilan diqqatni tortadi:

Ijtimoiy ta’lim tushunchasi mazmuni. Pedagog olimning fikricha, ijtimoiy pedagogik ta’lim “najot yo’lidir”. Shu sababli u o’z davridagi mamlakatimiz ijtimoiy hayotini va ta’lim vakillarini juda qattiq tanqid qiladi. Din arboblarning e’tiroziga uchramaslik uchun fikrlarini Qu’ondan va Hadislardan olingan ko’chirmalar bilan isbotlaydi. Uning fikricha, bu ikki manba ijtimoiy hayotni, ijtimoiy ta’limni va ijtimoiy tarbiyani imkor etmaydi, aksincha, dunyoviy hayot kechirishga da’vat qiladi. Shu jihatdan uning fikricha, “ijtimoiy pedagogik ta’lim” tushunchasi ijtimoiy hayotni o’rganish, ijtimoiy bilim o’rganish, ijtimoiy tarbiya olish va ijtimoiy kasb-hunarlarini egallashni anglatadi.

Ijtimoiy ta’lim zaruriyati. Pedagog olim ijtimoiy pedagogik ta’lim zaruriyatini hayot taqozosi sifatida tushunadi. Unga ko’ra, ijtimoiy hayot inson uchun eng zaruriy omillardan biridir. Ijtimoiy hayot haqidagi bilimlarni o’rganish ijtimoiy pedagogik ta’lim negizini tashkil qiladi. Fitratning fikricha, ijtimoiy pedagogik ta’limni o’rganishda Aql imkoniyatlariga tayanish lozim. Aynan Aql ijtimoiy pedagogik ta’lim vositasida insonni “u dunyo va bu dunyoda baxtli

qiladi”. Bunda pedagog olimning yondoshuvida ijtimoiy pedagogik ta’lim inson uchun baxt omillaridan biri ekanligiga duch kelamiz.

Ijtimoiy ta’limning ahamiyati. Pedagog olimning fikricha, ijtimoiy pedagogik ta’lim insonni ongli harakatiga, hayotni yangilanishiga va jamiyatda jamoaparvarlikni tarkib topishiga asos bo’luvchi omillardan biridir. Shu sababli bu yondoshuvda hozirgi zamon Ijtimoiy pedagogikasining amaliy ahamiyatini ko‘ramiz. Umuman Fitrat ijtimoiy pedagogik ta’limni o‘z davriga nisbatan yangicha talqin qiladi.

Shunday qilib Fitratning pedagogik ta’limotida oila tarbiyasi va ijtimoiy ta’lim tushunchalarining xususiyatlari nazariy jihatlarini o‘z davriga (XX boshlariga) nisbatan yangicha tahlil etilgan. Bu tushunchalar pedagog olimning Oila pedagogikasi va Ijtimoiy pedagogika asoslari bo‘yicha qarashlari negizini tashkil qiladi. Shu borada Fitratning pedagogik ta’limoti hozirgi ta’lim islohatlari negizida ota-onalarning ijtimoiy-emotsional ta’limni tashkil etishda zarur ilmiy pedagogik manba ekanligini etirof etishimiz mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Fitrat A. Tanlangan asarlar. 4-jild. 2000-y.
2. Abdujalilova Sh.A. Abdurauf Fitratning oila va bola tarbiyasiga oid qarashlari. Ilmiy-ommabop risola.-T.: “Yozuvchi”.2002.-70 b.
3. Abdujalilova Sh.A. Abdurauf Fitratning “Tarbiya” fani talqini. 4. Risola.-T.: “Vneshinvestrom”.2020. -35b.